

PASTO APÍCOLA PARA ABELHAS *Apis mellifera* NA REGIÃO NORDESTE

BEE PASTURE FOR *Apis mellifera* BEES IN THE NORTHEAST REGION

Felipe Lima ROSA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4198-0565>
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)
E -mail: limarosafelipe@gmail.com

Caroliny Costa ARAÚJO

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6252-5687>
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)
E -mail: caroliny.araujo@iescfag.edu.br

RESUMO

O bioma é uma das características que podem variar, quanto a quantidade e qualidade, os recursos florais disponibilizados pelas plantas para a alimentação das abelhas. Conhecimento das espécies vegetais regionais é importante para o apicultor desenvolver planos de manejo de seus apiários. Desta forma, esta revisão teve como objetivo apresentar informações sobre quais as plantas consideradas como pasto apícola para as abelhas *Apis mellifera* na região Nordeste do Brasil. Foi realizado um referencial teórico, reunindo trabalhos publicados avaliando a flora apícola da região até o momento do estudo. As espécies vegetais de maior interesse para abelhas no Nordeste do país apresentam um bom aporte de alimentos, como o néctar e pólen, porém apenas uma pequena quantidade floresce em época de seca, assim diminuindo a oferta do pasto apícola. Ainda há necessidade de mais trabalhos na região, que descrevam quais seriam as espécies vegetais de importância para as abelhas.

Palavra-chave: Caatinga. Pólen apícola. Melíferas.

ABSTRACT

The biome is one of the characteristics that can vary, in terms of quantity and quality, the floral resources provided by plants for the food of bees. Knowledge of regional plant species is important for beekeepers to develop management plans for their apiaries. Thus, this review aimed to present information on which plants are considered as bee pasture for the bees of *Apis mellifera* in the Northeast region of Brazil. A theoretical framework was carried out, gathering published works evaluating the apicultural flora of the region up to the time of the study. The plant species of greatest interest to bees in the Northeast of the country offer a good supply of food, such as nectar and pollen, but only a small amount blooms during the dry season, thus reducing the supply of bee pasture. There is still a need for more work in the region that describes which plant species are important for bees.

Keyword: Caatinga. Bee pollen. Honey plants.

INTRODUÇÃO

A apicultura é considerada uma das poucas práticas zootécnicas que compreende os requisitos mínimos da sustentabilidade, pois causa baixo impacto ambiental, pode ser desenvolvida simultaneamente com outras atividades, ajuda a aumentar a viabilidade econômica da propriedade, com uso da mão de obra familiar, como também pode auxiliar na preservação de área de florestas nativas (ALCOFORADO-FILHO, 1998; REIS; COMASTRI FILHO, 2003).

Sabe-se que a alimentação das abelhas é quase que exclusivamente a base de néctar e o pólen, esses alimentos são as fontes de energia e proteína respectivamente, e são encontrados nas plantas com flores. Em função dessa relação a dependência entre esses organismos, sendo, fundamental a vegetação existente nas áreas de exploração apícola (WINSTON, 2003; SOUZA, 2004; PEREIRA et al, 2014).

O pasto apícola para ser considerado ideal, tem que fornecer grande quantidade de alimento, possibilitando constante desenvolvimento das colônias e fornecimento de recursos por todo ano (ALCOFORADO FILHO; GONÇALVES, 2000). Essa flora é formada por espécies vegetais com diferentes níveis de importância, determinadas por agentes como a diversidade de espécies, até concentrações diferentes de açúcares no néctar (LIMA, 2003).

Os recursos florais disponibilizados pelas plantas além de serem sazonais, podem variar devido a alguns fatores como o bioma local. Além do mais, determinada espécie vegetal também pode apresentar características variáveis no fornecimento dos recursos florais em função das condições edafoclimáticas, sendo que uma espécie pode ser excelente fornecedora de recursos para abelhas em determinada região, e apresentar nenhuma importância apícola ou pouca em outra localidade. Neste sentido o inventário da flora apícola deve ser regional (SANTOS, 2006; SALES, 2015).

Estudar o pasto apícola da região é um passo importante para melhorar a exploração da apicultura, dos recursos disponíveis e para programas de conservação de abelhas, assim como também possibilitar a identificação, preservação, multiplicação das espécies vegetais mais influentes na área e estabelecimento de apicultura sustentável (WIESE, 1985; SODRE et al., 2008).

Esse conhecimento é importante para o apicultor, pois possibilita indicá-lo quais seriam as principais espécies vegetais fornecedoras de recursos florais importantes para as abelhas, dessa forma podendo ajudar na construção dos produtos apícolas regionais. Embora a flora apícola no Brasil seja rica e diversificada, ainda se tem pouco conhecimento a seu respeito, e as informações são empíricas e restritas a regiões de maior produção de mel, bem como a da Região Nordeste, que ainda precisa ser mais investigada (DEMARTELAERE, 2010; VIDAL et al., 2008). Dessa forma, objetivou-se com este trabalho apresentar informações sobre plantas consideradas como pasto apícola para as abelhas *Apis mellifera* na região Nordeste do Brasil.

Este trabalho consiste em uma revisão bibliográfica sistemática que tem como objetivo sintetizar e analisar trabalhos sobre o pasto apícola utilizado por abelhas *Apis mellifera* na região Nordeste do Brasil. Para a pesquisa utilizou-se a base de dados acadêmicas, como SciELO, Google Scholar e Portal de Periódicos da CAPES, além de consultas em teses e dissertações disponíveis em repositórios institucionais. As buscas foram realizadas utilizando combinações de termos como: *pasto apícola*, *flora apícola*, *Caatinga*, *Apis mellifera*. Foram priorizadas publicações com ênfase em estudos posteriores a 2000, para assegurar a atualidade das informações. Trabalhos anteriores a esse período também foram incluídos devido à sua relevância histórica e descritiva. O levantamento permitiu reunir informações sobre a diversidade de espécies vegetais melitófilas, sua sazonalidade, recursos oferecidos (néctar e pólen) e sua importância para o manejo apícola sustentável.

REVISÃO DE LITERATURA

Pasto apícola

O pasto apícola é definido como o conjunto de espécies vegetais fornecedoras de pólen ou néctar, que podem ser utilizados por abelhas *Apis mellifera* para a manutenção das colônias e produção de mel (PEREIRA, 1990). A qualidade e a quantidade dos recursos naturais deste conjunto, são os fatores que podem limitar a produção apícola na região (NOGUEIRA-COUTO, COUTO, 2002).

De acordo com Castro (1994), as principais condições para uma espécie vegetal ser denominada apícola são: abundância na região, florescimento em massa, se possível por um longo período do ano, e dispor de néctar e/ou pólen acessível para as abelhas. As colônias são dependentes do pasto apícola para desenvolver todo seu potencial de produção, pois sua alimentação é a base de pólen e néctar, encontrados nas flores. A disponibilidade destes recursos afeta o desenvolvimento das larvas, pupas e adultos recém emergidos.

A quantidade e a qualidade destes recursos disponibilizados pelas flores podem variar tanto entre diferentes espécies de plantas, como também na mesma espécie. Em algumas regiões as plantas produzem néctar abundante, enquanto em outras, tem-se a necessidade de fornecimento de alimentação artificial com xarope de açúcar para sobrevivências das colônias. E embora as colônias possam responder a essas condições tão variáveis, o seu potencial para coletar alimento é limitado pela produção de néctar e pólen nas plantas (WINSTON, 2003).

Para os apicultores que trabalham com a apicultura fixa, o melhor local é aquele que possua uma grande variedade de vegetação com flores e em diferentes períodos ao longo do ano. Já em locais onde a prevalência de monoculturas não é possível encontrar alimento para as abelhas durante todo ano. Nesses locais de monoculturas, a exploração do pasto apícola é preferível para a apicultura migratória, onde o apicultor leva as suas colmeias para pomares ou culturas em floração, permitindo transferi-las para outro ponto assim que terminar a florada (DE CICCIO, 2003).

As informações quanto a época de florescimento e as características dos grãos de pólen das plantas de uma região, podem auxiliar na identificação das espécies vegetais que colaboram para a composição do mel. Além disso, estas possibilitam a criação de calendário apícola, o que pode auxiliar o produtor no manejo de suas colmeias para alcançar o máximo de sua produção (MARCHINI et al., 2001; MARCHINI et al., 2004; ALVES; SANTOS et al., 2014).

Existem algumas metodologias para determinar a flora apícola, sendo uma delas a observação direta de qual recurso a abelha está coletando na flor, podendo ocorrer a coleta da abelha durante o momento, como também realizar a identificação polínica a partir do pólen coletado nas estruturas anatômicas das abelhas, massa polínica nos favos da colmeia ou no mel estocado (SAKAGAMI et al., 1967; ABSY et al., 1984; WILMS e WIECHERS 1997).

A identificação dos tipos polínicos encontrados em amostras de méis, é uma das melhores maneiras de caracterizar a flora visitada pelas abelhas. Mesmo havendo controvérsias em relação ao uso desse método, é o que tem sido mais utilizado, aplicado em diversos estudos e em diferentes locais do país e do exterior (BARTH, 1989; SEIJO et al., 1992; MORETI et al., 2000; CARVALHO et al., 2001; BASTOS et al., 2003)

Classificação das plantas apícolas

As plantas apícolas são classificadas em três grupos: as que fornecem exclusivamente néctar (plantas nectaríferas); as que fornecem exclusivamente pólen (plantas poliníferas); e as que fornecem tanto pólen como néctar para as abelhas (plantas nectarífero-poliníferas). Ainda no grupo das plantas nectaríferas podem ser considerados dois subgrupos, as plantas que apresentam os nectários florais (o grupo mais numeroso, 98% das plantas, e o nectário fica localizado na flor), e as que apresentam os nectários extraflorais (esse grupo é representado por apenas 2% das plantas, e o nectário é localizado fora da flor) (MORETI, 1998).

Moreti (1998), também classifica as plantas apícolas em relação a produtividade, onde as plantas podem ser agrupadas em flora apícola principal, que é constituída por plantas que disponibilizam maior quantidade de néctar, formando pastos espessos e floradas prolongadas; flora apícola secundária ou de manutenção, as plantas fornecem recursos em quantidade suficiente para desenvolvimento e manutenção das colônias; flora apícola terciária, cujo as plantas apresentam florada eventual; e flora apícola quaternária, culturas onde o maior interesse é a polinização.

Uma planta apícola também pode ser avaliada pela concentração de açúcares em seu néctar, podendo variar 2-3 a 75-77%, e pela quantidade de néctar que é secretado. As abelhas preferem as flores que secretam néctar mais concentrado, o que pode diminuir seus esforços para transformá-lo em mel (WINSTON, 2003).

Caracterização do nordeste

A Região Nordeste apresenta notório potencial apícola, sendo considera entre as maiores do mundo. Também é uma das poucas a onde é possível a produção do mel orgânico em grande quantidade, devido à grande variedade florística e seus microclimas, juntamente com a grande quantidade de áreas inexploradas e ainda não utilizadas pela agricultura tecnificada. Este produto orgânico é bastante valorizado e procurado no mercado internacional, ganhando também espaço no mercado nacional (MAGALHÕES, 1999).

Nessa região é possível encontrar diversas configurações em relação aos aspectos naturais dos principais elementos da natureza, tais como, relevo, vegetação, clima e hidrografia, e devido a essas configurações é possível sua divisão em quatro sub-regiões: zona da mata, meio-norte, agreste e sertão (CARACTERÍSTICAS, 2009).

No Nordeste também é possível identificar três tipos de climas: o tropical, o semiárido e o equatorial úmido. O clima tropical tem como características altas temperaturas e dois períodos do ano bem definidos, um período seco e outro chuvoso, tendo oscilação dos índices pluviométricos anuais entre 1.800 e 2.000 mm e temperaturas que variam entre 24°C e 26°C. O semiárido possui temperaturas elevadas e chuvas irregulares, ocasionando em as áreas secas devido aos longos períodos de estiagem, e nas áreas de equatorial úmido existe a predominância de elevada umidade relativa média do ar. Esta última, também demonstra elevadas temperaturas com chuvas regulares durante todo o ano (DEMARTELAERE et al., 2010).

A vegetação da região NE é bem diversificada, pois além da participação da Caatinga, também é possível encontrar áreas de Mata Atlântica, presente nas áreas de litoral, e Cerrado, que é visto no centro-oeste da região, desde o sul do Maranhão até o oeste da Bahia, onde é possível encontrar árvores pequenas e retorcidas.

O Bioma Caatinga

A Caatinga é o bioma com clima semiárido de maior participação na Região Nordeste, e segundo os dados levantados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2009 a área de ocupação da Caatinga era de 844.453 km², o que representa 9,92% da área territorial nacional (BRASIL, 2012). Este bioma é considerado como vegetação exclusivamente regional, sendo que tem sido incluído como uma das matas secas tropicais decíduas, indistinguível das matas secas nordestinas, com vegetação arbustal espinhoso, como também caducifolia espinhosa. Na Caatinga encontram-se as cactáceas e árvores de troncos tortuosos, espinhosas e raízes que cobrem a superfícies do solo (ALCOFORADO-FILHO et al., 2003; GIULIETTI et al., 2004; OLIVEIRA FILHO et al., 2006; SAMPAIO, 2010; ALVAREZ et al., 2012).

Segundo Sampaio (2010), na classificação brasileira a Caatinga é uma savana estépica, o que a coloca juntamente com os cerrados e outras vegetações abertas. Devido a sua diversidade fisionômica há uma dificuldade de categorizar a qualquer tipologia, assim sempre havendo áreas de exceções. Nessa vegetação são encontradas plantas apresentando bom aporte alimentar para as abelhas, mas dentre as espécies já observadas, apenas pequena quantidade fornece florada na época da seca, diminuindo a oferta e favorecendo o abandono das colmeias pelas abelhas (PEREIRA et al., 2014).

Caracterização da flora apícola do Bioma Caatinga

A caatinga apresenta três estratos vegetais: arbóreo (8 a 12 metros), arbustivo (2 a 5 metros) e o herbáceo (abaixo de 2 metros). Essa vegetação devida as condições climáticas presente no ambiente, tiveram que adaptar-se ao clima para se proteger, e a importância relativa de cada estrato pode variar em cada região devido sua densidade e composição florística (FREITAS, 1998; TEIXEIRA, 2009).

As plantas do estrato herbáceo que são encontradas no nordeste brasileiro apresentam grande importância para o forrageamento apícola, principalmente em locais com sazonalidade bastante evidente, como por exemplo em regiões do domínio da caatinga e do cerrado. Porém apresentam curta duração ao longo do ano e, geralmente, ficam restritas para contribuição alimentar no período chuvoso (ARAÚJO et al. 2005, REIS et al. 2006).

As espécies que fazem parte do estrato herbáceo são caracterizadas por apresentarem porte pequeno e hábito rasteiro. Em época de floração no Nordeste, as abelhas visitam em grande quantidade a vassourinha (*Borreria latifolia*), o bamburral (*Hyptis suaveolens*) e a jetirana (*Ipomoea* sp). São espécies importantes no período chuvoso, devido ao maior vigor vegetativo, adensamento populacional e flores a curta distância das colmeias. Porém, nos anos de baixo regime pluviométrico, a falta de chuva impede a germinação de boa parte das sementes ou mata as plântulas germinadas (LIMA; SOUZA, 1993; FREITAS, 1991; 1996; 1998).

No período de baixos índices pluviométricos, estiagem, as plantas de porte arbustivo e arbóreo, que florescem neste período, provavelmente, apresentam significativa importância para a manutenção das abelhas, sendo que essa variação na composição de espécies vegetais ao longo do ano deve influenciar a atividade apícola (SANTOS et al., 2006).

Semelhante as plantas herbáceas, as plantas do estrato arbustivo também florescem no período chuvoso, porém são menos dependentes da pluviosidade, e as espécies desse estrato apresentam florescimento rápido, geralmente de 10 a 15 dias, com isso para seu melhor aproveitamento é necessário que as colônias estejam preparadas para produção neste momento (LIMA; SOUZA, 1993; FREITAS, 1991; PEREIRA, 2004).

No bioma Cerrado, as plantas arbóreas apresentam padrão de floração variado, sendo que algumas espécies apresentam pico de floração na transição do período seco para o chuvoso, além de outras florescerem na estação chuvosa (LENZA; KLINK, 2006, SILVÉRIO; LENZA, 2010). No bioma Caatinga este estrato é caracterizado por uma vegetação de grande porte como o cajueiro (*Anacardium occidentale*) e o juazeiro (*Zyziphus joazeiro*). Embora possua grande variedade, esse estrato não se apresenta de forma adensada, o que pode lhe tornar menos atrativo para as abelhas, entretanto, é importante para a manutenção das colônias ou mesmo para produção em regiões onde ocorrem de forma mais adensada (FREITAS, 1998).

Espécies botânicas importantes na flora apícola nordestina

Como anteriormente já foi discutido, o conhecimento das espécies vegetais que fazem parte do pasto apícola de uma região é importante para auxiliar o apicultor a manejar suas colônias, e assim poder otimizar a produção. Esses estudos também são importantes para a preservação das abelhas em ecossistemas naturais, agrícolas e urbanos.

Há muitos trabalhos publicados que avaliaram e identificaram as reservas alimentícias para as abelhas e buscaram entender os inter-relacionamentos entre as abelhas e plantas de importância apícola no nordeste brasileiro, através de observações diretas de abelhas visitando esses vegetais, análise dos tipos polínicos encontrados em amostras de massa de pólen transportadas pelas abelhas, e em amostras de méis.

Na tabela 1 são citadas algumas das espécies de importância apícola que podem ser encontradas no Nordeste, com o seu nome científico e vulgar, autores que publicaram trabalhos com a espécie citada, família a qual fazem parte, recursos que podem disponibilizar para as abelhas, e estado onde foram encontradas. Porém, embora tenha-se um amplo conhecimento do pasto apícola da região, ainda a necessidade de mais estudos em áreas que ainda não foram identificadas as plantas de interesse apícola.

As espécies vegetais de ocorrência em áreas de Caatinga (Tabela 1), algumas em maiores quantidades que outras, apresentam boa oferta de recursos florais (néctar e pólen) para as abelhas, porém dentre as espécies observadas, apenas uma pequena quantidade flora na época da seca, diminuindo a oferta de pasto apícola e favorecendo o abandono das colmeias pelas abelhas. A prática do enriquecimento com espécies de plantas adaptadas a região pode ser uma alternativa para aumentar a oferta de alimento na época seca e evitar o abandono das colmeias pelas abelhas. As principais plantas identificadas como melíferas encontradas em áreas de caatinga foram: marmeleiro, bamburral, vassourinha de botão, sabiá, juazeiro, pau branco, jurema, algaroba, entre outras (SOUSA, 2011, PEREIRA et al, 2014).

Tabela 1 - Algumas espécies vegetais importantes para abelhas *Apis mellifera* na região Nordeste

Autor	Família	Nome científico	Nome vulgar	Recurso	Estado
Aires et al, 2000; Aires; Freitas, 2001	Verbenaceae	<i>Aloysia virgata</i>	Mutre		CE
Lopes et al, 2016; Aires et al, 2000; Silva et al, 2008, Marques et al, 2011	Amaranthaceae	<i>Alternanthera brasiliana</i> (L.) Kuntze	Bredo, Ervanço, Carrapicho	Pólen/Néctar	PI, CE, PB, MA
Aires et al, 2000; Santos et al, 2006	Amaranthaceae	<i>Alternanthera tenella</i>	Quebra panela	Néctar	CE, PE
Silva et al, 2008	Amaranthaceae	<i>Amaranthus retroflexus</i> L	Bredo com espinho		PB
Santos et al, 2006; Silva et al, 2008; BDT ,2003	Leguminosae	<i>Amburana cearensis</i> (Allem.) A.C.Smith	Imburana de cheiro	Néctar	PE, PB
Lopes et al, 2016; Santos et al, 2006; Chaves et al, 2007; Silva et al, 2008; Vidal et al, 2008	Anacardiaceae	<i>Anacardium occidentale</i> L.	Cajueiro	Pólen/Néctar	PI, PE, PB, BA
Silva et al, 2008; SNIP ,2004	Mimosoidea/leguminosae	<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brenam	Angico		PB
Santos et al, 2006; Silva et al, 2008	Apocynaceae	<i>Aspidosperma pyrifolium</i> Mart	Pereiro	Néctar	PE, PB
Aires et al, 2000; Marques et al, 2011	Rubiaceae	<i>Borreria latifolia</i>	Vassourinha, Cabeça de Velho		CE, MA

Tabela 1 - Continuação

Autor	Família	Nome científico	Nome vulgar	Recurso	Estado
Aires et al, 2000; Santos et al, 2006; Vidal et al, 2008	Rubiaceae	<i>Borreria verticillata</i>	Vassourinha de botão, Carqueja	Néctar	CE, PE, BA
Lopes et al, 2016	Fabaceae	<i>Bowdichia virgilioides</i> Kunth	Sucupira	Pólen/Néctar	PI
Silva et al, 2008	Leguminosae	<i>Caesalpinia pyramidalis</i> Tul.	Caatingueira		PB
Lopes et al, 2016; Santos et al, 2006; Silva et al, 2008	Asteraceae	<i>Centratherum punctatum</i> Cass.	Perpétua, Vassoura roxa	Pólen/Néctar	PI, PE, PB
Lopes et al, 2016	Fabaceae	<i>Centrosema pascuorum</i> Mart. ex Benth.	Cipó-rosa	Pólen/Néctar	PI
Aires et al, 2000; Santos et al, 2006; Silva et al, 2008	Arecaceae	<i>Cocos nucifera</i>	Coqueiro	Pólen/Néctar	CE, PE, PB
Lopes et al, 2016; Aires et al, 2000; Silva et al, 2008	Combretaceae	<i>Combretum leprosum</i> Mart.	Mofumbo	Pólen/Néctar	PI, CE, PB
Lopes et al, 2016	Fabaceae	<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	Podói	Pólen/Néctar	PI
Silva et al, 2008	Arecaceae	<i>Copernicia cerifera</i> Mart	Carnaúba		PB
Lopes et al, 2016; Santos et al, 2006; Silva et al, 2008	Euphorbiaceae	<i>Croton sonderianus</i> Mull. Arg.	Marmeleiro	Pólen	PI, PE, PB
Santos et al, 2006; Silva et al, 2008	Rubiaceae	<i>Diodia teres</i> Walter	Flor lilás de Jacaraú	Néctar	PI, PB
Aires et al, 2000; Carvalho et al, 2008; Vidal et al, 2008	Myrtaceae	<i>Eucalyptus</i> sp.	Eucalipto		CE, PI, BA

Tabela 1 - Continuação

Autor	Família	Nome científico	Nome vulgar	Recurso	Estado
Silva et al, 2008	Convolvulaceae	<i>Hymenaea combaril</i> Linn.	Jatobá		PB
Silva et al, 2008	Compositae	<i>Hypochoeris brasiliensis</i> Griseb	Vassoura amarela plumada		PB
Silva et al, 2008	Lamiaceae	<i>Hyptis suaveolens</i> Salzm.	Alfazema ou bamburral		PB
Silva et al, 2008	Mimosaceae	<i>Inga bahiensis</i> Benth	Ingazeira		PB
Santos et al, 2006; Silva et al, 2008	Convolvulaceae	<i>Ipomoeae bahiensis</i> Willd.	Jitirana (branca, roxa, lilás)	Néctar	PE, PB
Santos et al, 2006; Silva et al, 2008; Carvalho et al, 2008	Leguminosae	<i>Leucena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Leucena	Pólen	PE, PB, PI
Silva et al, 2008	Malvaceae	<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke	Vassoura (malva) amarela (rosa), malvastro		PB
Santos et al, 2006; Silva et al, 2008; Vidal et al, 2008	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica</i> L.	Mangueira	Néctar	PE; PB, BA
Lopes et al, 2016; Aires et al, 2000	Lamiaceae	<i>Mesosphaerum suaveolens</i> (L.) Kuntze	Bamburral	Pólen/Néctar	PI, CE
Lopes et al, 2016; Aires et al, 2000; Silva et al, 2008; Carvalho et al, 2008; Vidala et al 2008, Marques et al, 2011	Fabaceae	<i>Mimosa caesalpinifolia</i> Benth.	Sabiá, sansão do campo	Pólen/Néctar	PI, CE, PB, BA, MA

Tabela 1 – Continuação

Autor	Família	Nome científico	Nome vulgar	Recurso	Estado
Santos et al, 2006, Marques et al, 2011	Leguminosae	<i>Mimosa pudica</i> L.	Sensitiva	Pólen	PE, MA
Aires et al, 2000; Santos et al, 2006	Mimosoidea/leguminosae	<i>Mimosa</i> sp.	Jurema branca		CE, PE
Lopes et al, 2016; Aires et al, 2000; Silva et al, 2008	Fabaceae	<i>Mimosa tenuiflora</i> (Willd.) Poir.	Jurema Preta	Pólen/Néctar	PI, CE, PB
Santos et al, 2006; Silva et al, 2008	Anacardiaceae	<i>Myracrodruon urundeuva</i> Allemão.	Aroeira	Néctar	PE, PB
Santos et al, 2006; Silva et al, 2008	Passifloraceae	<i>Passiflora cincinnata</i> Mast.	Camapom	Pólen/Néctar	PE, PB
Lopes et al, 2016	Santalaceae	<i>Phoradendron quadrangulare</i> (Kunth) Griseb.	Enxerto-de-passarinho	Pólen/Néctar	PI
Silva et al, 2008	Mimosoidea/leguminosae	<i>Prosopis juliflora</i> DC	Algaroba		PB
Lopes et al, 2016	Vochysiaceae	<i>Qualea parviflora</i> Mart.	Pau-terra-da-folha-miúda	Pólen/Néctar	PI
Lopes et al, 2016; Santos et al, 2006; Silva et al, 2008; Vidal et al, 2008	Rubiaceae	<i>Richardia grandiflora</i> (Cham. &Schltdl.) Steud.	Fato de piaba	Pólen/Néctar	PI, PE, PB, BA
Santos et al, 2006; Silva et al, 2008	Anacardiaceae	<i>Schinopsis brasiliensis</i> Engl	Baraúna	Néctar	PE, PB
Lopes et al, 2016; Santos et al, 2006	Malvaceae	<i>Sida rhombifolia</i> L.	Malva-relógio	Pólen/Néctar	PI, PE

Tabela 1 – Continuação

Autor	Família	Nome científico	Nome vulgar	Recurso	Estado
Chaves et al, 2007; Silva et al, 2008	Anacardiaceae	<i>Spondias lutea</i> L.	Cajá		PI, PB
Lopes et al, 2016	Rubiaceae	<i>Staelia virgata</i> (Link ex Roem. &Schult.) K.Schum.	Vassourinha-branca	Pólen/Néctar	PI
Silva et al, 2008; Vidal et al, 2008	Loranthaceae	<i>Struthanthus marginatus</i> (Desr.) Blume	Erva de passarinho		PB, BA
Lopes et al, 2016	Fabaceae	<i>Stylosanthes capitata</i> Vogel	Zórnea	Pólen/Néctar	PI
Lopes et al, 2016	Combretaceae	<i>Terminalia fagifolia</i> Mart.	Catinga-de-porco	Pólen/Néctar	PI
Lopes et al, 2016; Vidal et al, 2008; Marques et al, 2011	Turneraceae	<i>Turnera subulata</i> Sm.	Chanana, Conchinha	Pólen/Néctar	PI, BA, MA
Santos et al, 2006; Silva et al, 2008	Rhamnaceae	<i>Zizyphus joazeiro</i> Mart.	Juazeiro	Néctar	PE, PB

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conhecimento do pasto apícola usado pelas abelhas na região Nordeste do Brasil, como fonte de recursos alimentares é importante para o melhor aproveitamento das atividades apícolas, pois a região possui as configurações e o potencial para elevada produção de mel. E, com esse conhecimento, é possível estimular a preservação e o enriquecimento do pasto apícola, com criação de programas especiais e conscientização dos produtores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABSY, M. L. et al. Espécies de plantas visitadas por Meliponinae (Hymenoptera; Apoidea), para coleta de pólen na região do médio Amazonas. **Revista Brasileira de Biologia**, v. 44, n. 2, p. 227-237, 1984.

ALCOFORADO FILHO, F. G.; RIBEIRO FILHO, F. C. Capacidade de suporte da caatinga para produção de mel. **LFortaleza: BNBI**, 2000.

ALCOFORADO-FILHO, F. G.; SAMPAIO, E. V. S. B.; RODAL, Maria Jesus Nogueira. Florística e fitossociologia de um remanescente de vegetação caducifolia espinhosa arbórea em Caruaru, Pernambuco. **Acta botanica brasílica**, v. 17, n. 2, p. 287-303, 2003.

ALCOFORADO-FILHO, F.G. Caatinga: florística, manejo e sustentabilidade. In: ALCOFORADO-FILHO, F.G.; GONÇALVES, J.C. Flora apícola e mel orgânico. In: VIVLEA, S.L. de O. (org.). Cadeia Produtiva do mel no Estado do Piauí. Teresina: **Embrapa Meio-Norte**, 2000, Cap. III, p.48-59.

ALVAREZ, I. A.; OLIVEIRA, U. R.; MATTOS, P. P.; BRAZ, E. M.; CANETTI, A. Urbanização urbana no semárido: espécies potências da caatinga. **Embrapa Floresta**, Colombo-PR, p.09, 2012.

ARAÚJO, E. L. et al. Diversidade de herbáceas em microhabitats rochoso, plano e ciliar em uma área de caatinga, Caruaru, PE, Brasil. **Acta Botanica Brasílica**, 2005.

BARTH, Ortrud Monika. **O pólen no mel brasileiro**. Instituto Oswaldo Cruz, 1989.

BASTOS, E. M. A. F.; SILVEIRA, V. M.; SOARES, A. E. E. Pollen spectrum of honey produced in cerrado areas of Minas Gerais State (Brazil). **Brazilian Journal of Biology**, v. 63, n. 4, p. 599-615, 2003.

BDT – **Base de Dados Tropical**. Informação científica. Disponível em: <http://www.bdt.fat.org.br/sci>.

BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Serviço Florestal Brasileiro. Disponível em: <<http://www.florestal.gov.br/snif/recursos-florestais/os-biomas-e-suas-florestas>>. Acesso em: 16/06/2017

CARACTERÍSTICAS NATURAIS DO NORDESTE. Disponível em: <<http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/caracteristicas-naturais-nordeste.htm>>. Acesso em 16/06/2017.

CARVALHO, C. A. L. et al. Tipos polínicos encontrados em amostras de méis de Apis mellifera em Picos, Estado do Piauí. **Ciência Rural**, v. 38, n. 3, 2008.

CASTRO, MS de. Plantas apícolas—identificação e caracterização. **Apicultura atual: diversificação de produtos. Vitória da Conquista: UEFS, DFZ**, p. 21-31, 1994.

CHAVES, E. M. F.; DE BARROS, R. F. M.; DE ARAUJO, F. S. Flora apícola do Carrasco no município de Cocal, Piauí, Brasil. **Revista Brasileira de Biociências**, v. 5, n. S1, p. pg. 555-557, 2008.

CNIP - Centro Nordestino de Informações sobre Plantas. BD/PN - Banco de Dados de Plantas do Nordeste. Checklist das plantas do Nordeste: nomes aceitos, versão 1.2. Disponível em: <http://www.cnip.org.br/bdpn/>.

DA SILVA, R. A. et al. Caracterização da flora apícola do semi-árido da Paraíba. **Archivos de zootecnia**, v. 57, n. 220, 2008.

DE CARVALHO, C. A. L. et al. Pollen spectrum of honey of "uruçu" bee (*Melipona scutellaris* Latreille, 1811). **Revista Brasileira de Biologia**, v. 61, n. 1, p. 63-67, 2001.

DE CICCIO, L.H.S. Abelha. Disponível em: <http://www.saudeanimal.com.br/abelha14htm>. Acesso em: 16 jun. 2017.

DE FRANÇA ALVES, R.; DOS SANTOS, F. A. R. Plant sources for bee pollen load production in Sergipe, northeast Brazil. **Palynology**, v. 38, n. 1, p. 90-100, 2014.

DEMARTELAERE, A. C. F. et al. A flora apícola no semi-árido brasileiro. **Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável**, v. 5, n. 1, p. 17-22, 2010.

FREITAS, B. M. Caracterização do fluxo nectário e pólen na caatinga do Nordeste. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE APICULTURA, 11., 1996, Teresina. Anais... Teresina: **Confederação Brasileira de Apicultura**, 1996. p. 181-185.

FREITAS, B.M. **Potencial da caatinga para a produção de pólen e néctar para exploração apícola**. 1991. 140 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza.

FREITAS, BRENO MAGALHÃES; AIRES, ERB. Caracterização palinológica de algumas amostras de mel do estado do Ceará. **Ciência Agronômica, Fortaleza-CE**, v. 32, n. 1/2, p. 22-29, 2001.

FREITAS, BRENO MAGALHÃES; AIRES, ERB. Caracterização palinológica de algumas amostras de mel do estado do Ceará. **Ciência Agronômica, Fortaleza-CE**, v. 32, n. 1/2, p. 22-29, 2001.

GIULIETTI, A. M.; BOCAGE NETA, A. L.; CASTRO, A. A. J.; ROJAS, C. F. L. G.; SAMPAIO, E. V. S. B.; VIRGÍNIO, J.; HARLEY, R. M. Diagnóstico da vegetação nativa do bioma Caatinga. In: SILVA, J. D., TABARELLI, M., FONSECA, M. D., & LINS, L. V.

Biodiversidade da Caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação. Brasília: **Ministério do Meio Ambiente**, 2004, p.48-90

LENZA, E.; KLINK, C. A. Comportamento fenológico de espécies lenhosas em um cerrado sentido restrito de Brasília, DF. **Revista Brasileira de Botânica**, v. 29, n. 4, p. 627-638, 2006.

LIMA, M. Flora apícola tem e muita!: um estudo sobre as plantas apícolas de Ouricuri-PE. **Ouricuri-PE: CAATINGA**, 2003.

LOPES, C. G. R. et al. Levantamento da flora apícola em área de cerrado no município de Floriano, estado do Piauí, Brasil. **Revista Brasileira de Biociências**, v. 14, n. 2, 2016.

MAGALHÃES, E. O. – Apicultura para Iniciantes, Bahia – 1999. 50 p

MARCHINI, L. C. et al. Plantas visitadas por abelhas africanizadas em duas localidades do estado de São Paulo. **Scientia Agricola**, v. 58, n. 2, p. 413-20, 2001.

MARCHINI, L. C.; SODRÉ, G. S.; MORETI, A. C. C. **Mel brasileiro: composição e normas**. AS Pinto, 2004.

MARQUES, L. J. P. et al. Levantamento da flora apícola em Santa Luzia do Paruá, Sudoeste da Amazônia, Maranhão. **Acta Botanica Brasilica**, v. 25, n. 1, p. 141-149, 2011.

MORETI, A. C. C. C. et al. Espectro polínico de amostras de mel de *Apis mellifera* L., coletadas na Bahia. **Bragantia**, v. 59, n. 1, 2000.

MORETI, A.C.C.C. Pasto apícola e flora apícola: conceitos. In:_____. Manejo da pastagem apícola. Pindamonhangaba: Convênio SAA/AMA, 1998. cap.1, p.1-7.

NOGUEIRA-COUTO, R.H.; COUTO, L.A. **Apicultura: manejo e produtos**. 2.ed. Jaboticabal: FUNEP, 2002. 191 p.

OLIVEIRA-FILHO, A. T.; JARENKOW, J. A.; RODAL, M. J. N. Floristic relationships of seasonally dry forests of eastern South America based on tree species distribution patterns. **SYSTEMATICS ASSOCIATION SPECIAL VOLUME**, v. 69, p. 159, 2006.

PEREIRA, B. A .S. Espécies apícolas da flora da Área de Proteção Ambiental (APA) da bacia do Rio São Bartolomeu, Distrito Federal: Estudo preliminar. **Cad. Geoc**, v. 5, p. 7-19, 1990.

PEREIRA, D. S. et al. Alimentação de abelhas *Apis mellifera* L.(Africanizadas) no período de estiagem, no Semiárido Nordeste, Brasil. **Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável**, v. 9, n. 5, p. 117-119, 2014.

REIS, A. M. S. et al. Variações interanuais na composição florística e estrutura das populações de uma comunidade herbácea da caatinga, Pernambuco, Brasil. **Revista Brasileira de Botânica**, v. 29, n. 3, p. 497-508, 2006.

REIS, V. D. A.; COMASTRI FILHO, J. A. Importância da apicultura no pantanal sul matogrossense. **Documentos Embrapa Pantanal, Corumbá, MS**, v. 56, p. 01-23, 2003.

SAKAGAMI, S. F.; LAROCCA, S.; MOURE, J. S. Wild Bee Biocoenotics in São Jose dos Pinhais (PR), South Brazil. Preliminary Report (With 3 Text-figures and 7 Tables). **JOURNAL OF THE FACULTY OF SCIENCE HOKKAIDO UNIVERSITY Series V I . ZOOLOGY**, v. 16, n. 2, p. 253-291, 1967.

SALIS, S. M. et al. Calendário floral de plantas melíferas nativas da Borda Oeste do Pantanal no Estado do Mato Grosso do Sul. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 50, n. 10, p. 861-870, 2015.

SAMPAIO, E. V. S. B. Caracterização do bioma caatinga – características e potencialidades. In: GARIGLIO, M. A. et al. Uso sustentável e conservação dos recursos florestais da caatinga. Brasília: **Serviço Florestal Brasileiro**. p. 29-42. 2010.

SANTOS, R. F.; KIILL, L. H. P.; ARAÚJO, J. L. P. Levantamento da flora melífera de interesse apícola no município de Petrolina-PE. **Revista Caatinga**, v. 19, n. 3, 2006.

SEIJO, M. C. et al. Palynological characterization of honey from La Coruña province (NW Spain). **Journal of Apicultural Research**, v. 31, n. 3-4, p. 149-155, 1992.

SILVÉRIO, D. V.; LENZA, E. Fenologia de espécies lenhosas em um cerrado típico no Parque Municipal do Bacaba, Nova Xavantina, Mato Grosso, Brasil. **Biota Neotropica**, v. 10, n. 3, 2010.

SODRÉ, G. S. et al. Tipos polínicos encontrados em amostras de méis de *Apis mellifera* em Picos, Estado do Piauí. **Ciência Rural**, v. 38, n. 3, p. 839-842, 2008.

SOUSA, J.E.L. et al. Importância da flora apícola para o desenvolvimento da apicultura no sertão central cearense. Resumos do VII Congresso Brasileiro de Agroecologia – Fortaleza/CE – 12/2011. **Cadernos de Agroecologia** – Vol 6, No. 2, Dez 2011.

SOUZA, D. C. Apicultura: manual do agente de desenvolvimento rural. **Brasília: Sebrae**, 2004.

VIDALA, M. G.; SANTANAB, N. S.; VIDALC, D. Flora apícola e manejo de apiários na região do Recôncavo Sul da Bahia. **Revista Acadêmica Ciência Agrária Ambiental**, Curitiba, v. 6 n. 4, p. 503-509, out/dez. 2008.

WIESE, H. de. Nova apicultura. 6ª ed. Porto Alegre, **Agropecuária**, 1985.491p.

WILMS, W.; WIECHERS, B. Floral resource partitioning between native *Melipona* bees and the introduced Africanized honey bee in the Brazilian Atlantic rain forest. **Apidologie**, v. 28, n. 6, p. 339-355, 1997.

WINSTON, Mark L. **A biologia da abelha**. Porto Alegre: Magister, 2003.